

Ponencia

Presentación del proyecto de difusión y divulgación “I-Filos” en Coloquio: “Innovación y medios alternativos para la filosofía en el siglo XXI realizado en la Facultad de Humanidades UAEM Toluca”

Presentation of the dissemination and dissemination project "I-Filos" in Colloquium: "Innovation and alternative media for philosophy in the 21st century held at the Faculty of Humanities UAEM Toluca"

Resumen: A partir de la recabación de testimonios profesionales y de pregrado, se describe la elaboración de un proyecto de divulgación de la filosofía en la Universidad Autónoma del Estado de México, se exponen diferentes enfoques que parten de las necesidades académicas, escolares y se extiende a la oralidad vivencial, virtual y de interconexión en diferentes plataformas tecnológicas que cubren diversos segmentos de población con el propósito de divulgar a la filosofía a partir de nuevas estrategias de comunicación filosófica, así como descubrir nuevos enfoques didácticos de transmisión del conocimiento y la cultura filosófica en el centro de México.

Palabras clave: I-Filos, difusión, divulgación, cultura filosófica

Abstract: Based on the collection of professional and undergraduate testimonies, the elaboration of a project for the dissemination of philosophy at the Autonomous University of the State of Mexico is described, different approaches are exposed that start from the academic and school needs and extends to the experiential, virtual and interconnected orality on different technological platforms that cover various segments of the population with the purpose of disseminating philosophy based on new strategies of philosophical communication, as well as discovering new didactic approaches for the transmission of knowledge and philosophical culture in the center of Mexico.

Keywords: I-Filos, diffusion, dissemination, philosophical culture

Enviado: septiembre 30. 2022

Aprobado: noviembre 26. 2022

Publicado: noviembre 30. 2022

Dr. en Humanidades Francisco González Jiménez

Fotografía a cargo de Jared Cortéz Ramírez, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Humanidades
ifilosxperience@gmail.com

Introducción.

La presentación del proyecto I-Filos en el Coloquio: “Innovación y medios alternativos para la filosofía en el siglo XXI realizado en la Facultad de Humanidades UAEM Toluca” se documenta en esta memoria. En primera instancia se escribe la necesidad de difundir la filosofía filosofando como un ejercicio pertinente y sensato para el contexto actual. Después se desglosa el origen del proyecto, sus objetivos, las actividades que se realizan y, por último, una breve presentación de los miembros del equipo y su función. Para finalizar, se anexan fotografías que documentan la imagen de los integrantes y la participación de I-Filos en el evento.

Difusión de la Filosofía filosofando.

Llevar o devolver la Filosofía a las calles requiere muchas tareas previas, como tener claros los objetivos e identificar el perfil socioeconómico y cultural del auditorio hacia el que se dirigen las distintas actividades. Pero además implica justificar la idea de Filosofía que se quiere dar a conocer y argumentar sobre la pertinencia de la difusión misma. Estos asuntos ineludibles podrían ocupar más de una vida en la cual la discusión podría convertirse en un diálogo académico interminable de especialistas enclaustrados en los recintos universitarios. Por nuestra parte hemos decidido asumir el riesgo de discutir estas cuestiones al mismo tiempo que realizamos las diligencias de difusión. La planeación y elección de estrategias se fundamenta en una serie de lecturas que nos dan luz sobre los métodos que podrían resultar favorables para el logro de nuestros objetivos, pero la puesta en escena nos permite corroborar su efectividad.

Nuestra intención es la de exponer el rostro vivo del pensamiento filosófico, es decir, mostrar el ejercicio mismo del amante del saber. La estrategia que nos ha resultado exitosa consiste elegir una problemática de interés para el público, llevar a cabo un análisis crítico de la misma a través de la elección de la propuesta filosófica que nos ofrezca los elementos teóricos necesarios, incitar al diálogo y, planteando interrogantes, provocar al pensamiento del otro. Se cuida sembrar dudas antes que certezas.

Dr. en Humanidades Francisco González Jiménez, director y fundador de I-Filos

Origen de I-Filos

La labor de la difusión y la difusión filosófica es un trayecto que a menudo se transita desde el anonimato, desde la periferia; el rostro del divulgador se dibuja y se desdibuja

constantemente en su obra, ya no se trata de una disyunción entre el divulgador y su labor filosófica existe, antes bien, una relación de conjunción y de implicación necesaria.

Nuestro camino en la difusión de la cultura filosófica inició como muchos otros proyectos: con una idea. Idea que luego hubo que nombrar para hacerla asequible, una idea que surgió como otras tantas en medio salón de clases, que si bien no se dicen, se viven. Eligiendo así: “I-Filos” como el nombre para denominar nuestra labor y nuestra vocación.

Luego hubo que ponerle un rostro, pues el corazón ya había sido puesto en cada paso, en cada charla filosófica, en cada plática profesiográfica, en cada entrevista, en cada conversatorio, donde abandonando la máscara, se desvelaba nuestra propia cara.

Nuestra imagen se hizo patente cuando en el marco del II Coloquio La Divulgación Filosófica Innovación y Medios Alternativos para la Filosofía en el Siglo XXI se presentó nuestro proyecto a cargo del Dr. Francisco González, cómo director del proyecto y de nuestro compañero Erwin Aldair García García cómo coordinador del mismo y por conducto del cual recibimos la invitación a participar de la revista.

Anahí Alarcón Velázquez

¿Cuáles son los objetivos de I-Filos?

El objetivo de este proyecto i-filos es difundir la filosofía dentro y fuera de la facultad de humanidades, aunque en especial fuera de ella ya que es importante para nosotros que los ciudadanos que no están tan cerca o interesados en la filosofía tengan un acercamiento a ella y puedan reconocer la importancia de esta misma en nuestra vida. A demás de difundir, también se pretende ser un espacio en el que los alumnos de las distintas licenciaturas de la Facultad de Humanidades tengan la posibilidad de realizar su servicio social, realizando actividades de divulgación.

En un principio a causa de la pandemia nuestro objetivo era hacer esta difusión de forma virtual; la idea de que la filosofía ingrese al espacio virtual obliga a pensar en estrategias para que tenga una mayor presencia en ámbitos no académicos, por tanto, sin perder el rigor y la profundidad que la distingue, puede llegar a ser apreciada y nutrida en el sector social más amplio.

Ahora que las actividades de manera presencial están volviendo a su normalidad se ha hecho parte de nuestro objetivo salir a las escuelas y a las calles a dar charlas sobre temas que podrían ser interesantes desde la filosofía para las

personas de distintos sectores; y de esta manera difundir la filosofía desde varias estrategias.

Luz García Bernal

¿A qué nos dedicamos?

En I-Filos nos enfocamos en difundir la filosofía, no solo dentro de la facultad de humanidades, sino también en otros espacios como escuelas preparatorias. Así mismo estamos buscando llevar a cabo la difusión en otros sitios; calles, centros culturales, negocios, cafeterías, plazas, etc.

Las actividades que realizamos se dividen en dos: Espacios virtuales (Facebook, Instagram y Tik Tok) y Charlas Profesiográficas (Preparatoria).

Para la difusión en redes sociales todo el equipo que conforma I-Filos se dedica a investigar, sin embargo, cada uno elige en que red social quiere trabajar. En Facebook por ejemplo se realizan publicaciones textuales, en formato .jpg, memes, y recientemente charlas en live, en Instagram se graba contenido tanto para historias como para reels, se publican infografías, algunos memes, etc., Tik Tok únicamente funciona para publicar videos, aun así, tratamos que estos sean dinámicos. En general, buscamos que el contenido que se publica en los espacios virtuales sea de interés, es por ello por lo que también implementamos el uso de diferentes formatos para captar la atención de los espectadores.

Por su parte las charlas profesiográficas también han dado excelentes resultados.

Gracias a que tenemos contacto directo con los estudiantes hemos logrado transmitirles información sobre diversos temas, despertando su curiosidad y haciendo que ellos mismos investiguen o pregunten acerca de los temas que se les imparten dentro de las escuelas, de esta forma, la curiosidad y el pensamiento crítico de los alumnos se ha desarrollado de una manera favorable y benéfica para ellos, lo más importante es que todos los alumnos que han recibido estas charlas piensen de manera reflexiva acerca de los diversos temas y decidan realizar un desarrollo personal gracias a la investigación.

Andrea Lizbeth de la Luz Martínez

¿Quiénes somos?

Cómo todo proyecto se necesita de una buena organización y una base firme para poder crecer. En ese sentido, procedemos a presentar el equipo correspondiente:

El director del proyecto es el Dr. En Humanidades Francisco González Jiménez, quien, a lo largo de su labor docente y de investigación ha resaltado la necesidad de la difusión y divulgación de la labor filosófica. Como un filósofo preocupado por la divulgación de la cultura filosófica inició invitando a un grupo de alumnos a salir de la academia y recuperar el lugar en el que surge la filosofía: las calles. Además, bajo su instrucción, dirección y gestiones, se comenzaron a idear las charlas profesiográficas, las cuales se llevaron a cabo en escuelas preparatorias dando alguna clase de filosofía.

La labor de coordinar el proyecto queda a cargo del estudiante en la licenciatura en filosofía, próximo a la titulación, Erwin Aldair García García. Su trabajo consiste en planear las actividades de cada mes, para ello realiza un cronograma tanto para las actividades y temas trabajados en las redes sociales y eventos virtuales como en los presenciales. Gestionar espacios de difusión presenciales y virtuales. Evaluar y darles seguimiento a las actividades realizadas por cada uno de los miembros para tener un control y seguimiento de su servicio social.

Podríamos decir que al momento de crear el proyecto junto con los primeros miembros compartíamos una molestia por la manera tan petrificada de enseñar la Filosofía: escribir y leer para escribirnos y releernos. Fue por eso que conformamos un equipo tan aventurado dispuesto a reinterpretar el pensamiento e identificar las necesidades del entorno. Eso es I Filos: nuevas maneras de hacer Filosofía.

Erwin Aldair García García

Sucediendo a Erwin, la actual coordinadora es la alumna María Guadalupe Ortiz Hidalgo, estudiante de la licenciatura en filosofía cursante del noveno semestre, a quien le corresponden las mismas tareas.

Difundir y, sobre todo, divulgar la filosofía requiere de vocación por la profesión y un compromiso con la sociedad para llevar el pensamiento filosófico fuera de la academia. La injerencia del filósofo en la divulgación es necesaria para hacer del pensamiento algo cotidiano, unos nuevos lentes para analizar la realidad.

María Guadalupe Ortiz Hidalgo

Todas y todos participan de las charlas profesiográficas, sin embargo, existe una estructura para la difusión en redes sociales. Contamos con un equipo de investigación filosófica para que la información difundida tenga un fundamento teórico, liderado por Anahí Alarcón Velázquez, estudiante de la licenciatura en filosofía.

La editora de Facebook es Andrea Lizbeth de la Luz Martínez, el editor de Instagram es Pedro Estéfano Garcés Vega y la editora de Tik tok es Luz Esmirna García Bernal. Los tres son estudiantes de la licenciatura en filosofía; tienen la tarea de publicar el contenido digital creado por sus demás compañeros y compañeras, subir historias, compartir otros proyectos hermanos de la facultad o independientes que tienen que ver con la difusión y divulgación.

Por su parte Brian Edgar Minor Rivera, Saúl Montellano Mancilla, María Fernanda Tadeo Pichardo, Karen Yaret Sánchez Velásquez, estudiantes de la licenciatura en filosofía; Griselda Jiménez Vásquez, Isabel Gómez Espiridión, estudiantes de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas; e Israel Caballero Beltrán, estudiante de la licenciatura en Historia. Son los encargados y encargadas de crear el contenido digital en diferentes formatos: transmisiones en vivo, reels, videos, infografías, biografías, poemas, reseñas, publicaciones de texto, imágenes y fotografía, entre otras.

María Guadalupe Ortiz Hidalgo

A continuación, se comparte el trabajo de fotografía realizado por el alumno Jared Cortéz Ramírez para documentar la presentación y participación del proyecto I-Filos en el II Coloquio La Divulgación Filosófica Innovación y Medios Alternativos para la Filosofía en el Siglo XXI.

I-Filos te invita a participar en este proyecto de difusión y divulgación de la cultura filosófica para seguir construyendo y compartiendo conocimiento juntos.

Anexos

